

Uniwersytet jako mikrokosmos demokracji liberalnej: instytucjonalne mechanizmy władzy z perspektywy interpretacji filmu *After the Hunt* (reż. Luca Guadagnino)

The University as a Microcosm of Liberal Democracy: Institutional Mechanisms of Power from the Perspective of Interpreting the Film After the Hunt (dir. Luca Guadagnino)

Marta Hoderna

Studentka III roku prawa na
Uniwersytecie Warszawskim,
absolwentka II Liceum
Ogólnokształcącego w Koninie

Cytowanie:

Hoderna, M. (2026). T. (2026).
Uniwersytet jako mikrokosmos
demokracji liberalnej: instytucjonalne
mechanizmy władzy z perspektywy
interpretacji filmu *After the Hunt* (reż.
Luca Guadagnino). *Szkie
Akademickie*, art. 031/2026.02.08.
DOI: 10.5281/zenodo.18524817

Przyjęto: 31.12.2025

Zaakceptowano: 30.01.2026

Opublikowano: 08.02.2026

Licencja:

This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license ([https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

Abstrakt: Artykuł analizuje uniwersytet jako mikrokosmos demokracji liberalnej, wykorzystując film *After the Hunt* (reż. Luca Guadagnino) jako soczewkę interpretacyjną. Praca bada instytucjonalne mechanizmy władzy, neoliberalne przekształcenia szkolnictwa wyższego oraz ich konsekwencje dla autonomii akademickiej, wolności myśli i relacji wewnątrz wspólnoty uniwersyteckiej. Autorka wskazuje na napięcia między deklarowaną inkluzywnością a realiami hierarchii, mobbingu, elitaryzacji i komercjalizacji, podkreślając kryzys współczesnego uniwersytetu jako instytucji odtwarzającej szersze sprzeczności systemu liberalno-demokratycznego.

Słowa kluczowe: uniwersytet, demokracja liberalna, mechanizmy władzy instytucjonalnej, *After the Hunt*, Luca Guadagnino, neoliberalizm, kryzys akademicki, mobbing

Wprowadzenie

Współcześnie dynamika przekształceń w strukturze szkolnictwa wyższego jest tak intensywna, że coraz trudniej jednoznacznie określić status uniwersytetu w życiu społecznym. Skutki wprowadzanych dotychczas rozwiązań pozostają jeszcze niezidentyfikowane. Nie wiadomo jaki wpływ, w dłuższej perspektywie czasu, mają podejmowane przez rządy działania w zakresie rozwoju uniwersytetów. Jednocześnie, w miarę procesu transformacji przyspieszenia, rośnie potrzeba badania ich źródeł oraz stawiania pytań o to, czy obserwowane tendencje nie sygnalizują stopniowego osłabienia instytucji, która przez stulecia współtworzyła kulturę, państwowość i życie publiczne.

Nieprzypadkowo Luca Guadagnino otwiera film *After the Hunt* obrazem tykającego zegara. Jest to symbol świata podporządkowanego ściśle określonym regułom, które jednak nie zapewniają stabilności, a funkcjonują jak forma instytucjonalnego uwięzienia. Uniwersytet przedstawiony za pomocą tej metafory nie rozwija się i nie poszukuje nowych rozwiązań; pozostaje strukturalnie zamrożony, co uniemożliwia rzeczywisty dialog i zmianę.

W podobnym duchu Bill Readings¹, analizując genezę współczesnego amerykańskiego modelu uniwersytetu, odwołuje się do jego historycznych funkcji oraz zakorzenienia w tradycji filozofii niemieckiej i w myśli brytyjskich autorów, takich jak John Henry Newman czy Matthew Arnold. Readings pokazuje, że integralność instytucji akademickiej była przez większość swojej historii związana z państwem narodowym, którego interesom służyła przez promocję i ochronę kultury narodowej. Uniwersytet stawał się zatem zarówno jej strażnikiem, jak i przestrzenią nieustannej reprodukcji.

W warunkach globalizacji i postępującego rozwoju technologicznego państwo narodowe ulega osłabieniu, a idea kultury narodowej przestaje stanowić podstawę legitymizacji działalności akademickiej. Uniwersytety coraz częściej wybierają ścieżkę korporacyjną - działając jako podmioty o międzynarodowym zasięgu². Tradycyjne pojęcie kultury coraz częściej zastępowane jest dyskursem doskonałości i sukcesu³. Na pierwszy rzut oka zmiana ta może wydawać się pożądana, jednak we mnie wzbudza mieszane uczucia dotyczące przyszłości uniwersytetu, jego misji oraz wpływu globalnych procesów na jego autonomię, tożsamość i społeczną odpowiedzialność.

Uniwersytet odgrywa rolę mikrokosmosu demokracji liberalnej, odzwierciedla napięcia i sprzeczności systemu, a także wrażliwość na mechanizmy władzy. *After the Hunt* dekoduje tę instytucję i zmusza tym samym do zastanowienia się, w jakim stopniu akademickie procedury, komisje, hierarchie oraz regulaminy przypominają struktury rządzące państwem demokratycznym. Jednocześnie wskazuje na ich kruchość wobec konfliktów moralnych, reputacyjnych i instytucjonalnych. Prowadzi to do tezy, że uniwersytet jest przestrzenią, w której liberalne wartości podlegają testowaniu w warunkach intensywnej presji społeczno-organizacyjnej, gdzie zburzona zostaje sfera wolności myśli i działania.

¹ Bill Readings – brytyjski literaturoznawca i profesor komparatystyki na Uniwersytecie w Montrealu, który zginął w tragicznym wypadku tuż przed publikacją swojej książki *The University in Ruins*. W pracy tej, wydanej pośmiertnie (w 1996), autor analizuje kondycję współczesnego uniwersytetu, wskazując na napięcie między rosnącą korporacyjnością instytucji akademickich a romantyczną wizją dawnego uniwersytetu. Jego refleksje odegrały ważną rolę w debacie dotyczącej kierunków reform szkolnictwa wyższego, również w kontekście polskim.

² B. Readings. (1996). *The University in Ruins*. London: Harvard University Press, s. 151

³ Tamże.

Uniwersytet jako instytucja demokratyczna

Misja społeczna uniwersytetu nie może być sprowadzana wyłącznie do kategorii prostego narzędzia realizacji polityki państwowej. Jej istotą jest wcielenie myśli w działanie i nieustanne dążenie do zmiany. „W tym ujawnia się złożony związek: państwo i uniwersytet są dwiema stronami jednej monety”⁴. Uniwersytet zabezpiecza myślowe fundamenty państwa, rozwijając i krytycznie weryfikując idee, które konstytuują kulturę narodową i społeczną tożsamość. Państwo ma za zadanie chronić akademickie działania, włączając je w ramy polityki publicznej. Relacja uniwersytet – państwo ma charakter wzajemny. Obie instytucje operują w podobnych strukturach, pozostają złączone przez dążenie do realizacji kulturowego i intelektualnego projektu wspólnoty.

Współcześnie pojęcie „neoliberalizmu” stało się zdecydowanie nadużywaną etykietą. Jednak trafnie opisuje kierunek zmian, które w ostatnich dekadach ukształtowały szkolnictwo wyższe⁵. Bierze się ono z przekonania, że gospodarka powinna być organizowana przede wszystkim w interesie sektora prywatnego, co prowadzi do komercjalizacji instytucji publicznych. Można zauważyć, że taki model także napotyka na ograniczenia, jak np. COVID-19, która ujawniła jego kruchość i wewnętrzne sprzeczności. W tamtym czasie wiele uczelni znalazło się w sytuacji realnego zagrożenia, co wywołało pytania o przyszłość uniwersytetu jako dobra publicznego i zarazem demokratycznej przestrzeni. Skala rozprzestrzeniania się ideologii neoliberalnej w murach uniwersyteckich, jej konsekwencje dla sposobów zarządzania uczelniami, kadry akademickiej i studentów – są to aspekty, które koniecznie należy przeanalizować i rozważyć w całej złożoności tematu, jeżeli uniwersytet ma nadal zajmować prestiżowe miejsce w hierarchii dóbr publicznych.

Współczesny rozwój działania uniwersytetu nie zmierza w dobrym kierunku, ponieważ nie spełnia on swoich zadań, funkcjonuje jak wydmuszka demokracji, daje fałszywe poczucie zaufania i bezpieczeństwa⁶. Na poziomie funkcjonowania uniwersytetu problemy demokracji można identyfikować na różnych płaszczyznach: ograniczanie praw, spadek zaufania do władz, zanik indywidualizmu, kryzys przywództwa, kryzys komunikacji na linii „zwierzchnik – profesor – student”. Kryzys demokracji liberalnej jest także określony przez upadek samego systemu edukacji, dekadencję kulturową młodych ludzi i atomizację jednostek, rosnącą ignorancję dotyczącą tradycji, korupcję systemu, czy też ekspansję rynku przez media i technologie. Jednak jednym z najbardziej problematycznych, pozostaje postępująca elitaryzacja szkolnictwa wyższego, która wzmacnia istniejące nierówności społeczne – zarówno w rzeczywistym otoczeniu, jak i w przedstawieniu filmowym Luki Guadagnino. Reżyser

⁴ B. Readings..., s. 69

⁵ P. Fleming. (2021). *Dark Academia: How Universities Die*. London: Pluto Press, s. 22

⁶ Tamże.

ukazuje to poprzez postać zdolnej studentki faworyzowanej przez profesor Alme, która pod jej kierunkiem przygotowuje doktorat. Jej uprzywilejowana pozycja nie wynika wyłącznie z wiedzy i kompetencji naukowych, lecz także z faktu, że jest córką sponsorów, którzy regularnie wspierających finansowo uczelnię. Filmowa sytuacja odzwierciedla realne mechanizmy, w których kapitał ekonomiczny i sieci wpływów stają się nieformalną walutą kształtującą dostęp do prestiżowych ścieżek akademickich. Podkreśla to negatywny wpływ tych mechanizmów na już silnie sprywatyzowany system szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Zatem warto zadać sobie pytanie, czy instytucja uniwersytetu powoli nie upada i jedynie z pozoru pozostaje nienaruszoną?

Między deklarowaną inkluzywnością a realiami instytucjonalnymi uniwersytetu

Alma Mater – to często stosowane określenie do uczelni, którą się ukończyło. *Mater* jak matka, która rodzi i która wychowuje oraz kształci⁷. Uniwersytet ma w sobie podobieństwo zarówno do matki przez troskę natury duchowej wykazywaną względem społeczności akademickiej, jak i do państwa – jako hierarchicznie ustrukturyzowanego systemu. Nie bez powodu główna bohaterka filmu Luki Guadagnino *After the hunt* dumnie nosi imię Alma. W końcu uniwersytet jest nie tylko tłem wydarzeń przedstawionych w filmie, ale wysuwa się na pierwszy plan jako instytucja, w której ścierają się idee wolności, odpowiedzialności i autonomii akademickiej.

Współczesne uniwersytety przedstawiają siebie jako przestrzeń promujące różnorodność i inkluzywność – środowiska, w których pluralizm poglądów stanowi nieodłączny element życia akademickiego. Jednakże za tym idyllicznym wyobrażeniem życia akademickiego kryje się mroczna rzeczywistość. Uniwersytety coraz częściej rezygnują z posiadania nadrzędnej misji kulturowej w państwie⁸. Demokratyczne procedury działające na uczelniach w istocie są zinstytucjonalizowaną rywalizacją, która sprzyja walce o pozycję w hierarchii akademickiej. Zbiurokratyzowana struktura zorganizowana wokół pojęcia „doskonałości” integruje wewnętrzną różnorodność, jednak nie próbuje scalić jej w jedną konkretną ideologię⁹. Trudno jest ocenić skalę działań podejmowanych w sposób omijający formalne struktury i obowiązujące regulacje prawne, uniwersytet jest przecież zbudowany z gęstych sieci zależności, nieformalnych układów i niejawnych procedur. Rozbieżności i konflikty nie są na bieżąco rozwiązywane, przeciwnie – są zarządzane w taki sposób, aby mogły być ze sobą zestawiane, wymieniane i aby napędzać wspólnotę akademicką¹⁰. Dlatego uważam za szczególnie trafny wybór reżysera, aby swoją opowieść o ludzkich problemach¹¹ umiejscowić w murach uniwersytetu. Przestrzeń uniwersytecka doskonale

⁷ T. Rynkiewicz, T. (2009/2010). Rola uniwersytetu w kulturze – Jan Paweł II (cytaty). *Człowiek w Kulturze*, s. 162–163.

⁸ P. Fleming, *Dark Academia...*, s. 21.

⁹ B. Readings, *The University...*, s. 168.

¹⁰ Tamże.

¹¹ Niezwykle „oryginalne” wydaje się napisanie, że *After the Hunt* zajmuje się ludzkimi traumami i problemami egzystencjalnymi – całkiem niecodziennie tematy dla europejskiego kina. Dopiero, gdy zaczęłam analizować

buduje napięcie thrillera psychologicznego, jak i atmosferę zagrożenia, które napędzają rozwój akcji.

Między strukturą a sprawczością w strukturach uniwersyteckich

Film *After the Hunt* stanowi przykład kina, które wnikliwie diagnozuje napięcia charakterystyczne dla współczesnych instytucji akademickich. Jako produkcja osadzona we współczesności, odsłania aktualne problemy strukturalne i kulturowe, z jakimi mierzą się uniwersytety. Choć system szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych działa w wielu aspektach inaczej niż w Polsce, to mechanizmy władzy, hierarchii, rywalizacji czy symbolicznej przemocy pozostają w dużej mierze uniwersalne. W gruncie rzeczy instytucje akademickie na całym świecie zmagają się z podobnymi wyzwaniem, ponieważ ludzie, niezależnie od kontekstu geograficznego, odtwarzają porównywalne schematy myślenia, działania i zależności.

Narracyjną oś filmu tworzy postać Almy Imhoff – cenionej wykładowczynie filozofii na Uniwersytecie Yale. Alma konsekwentnie buduje swoją pozycję na stanowisku profesorskim, cieszy się uznaniem zarówno studentów, jak i współpracowników. Jej stabilna sytuacja ulega zachwianiu, gdy doktorantka Maggie zgłasza poważne oskarżenie wobec Henrika, młodego wykładowcy i wieloletniego przyjaciela Almy w środowisku akademickim. Wydarzenie uruchamia konflikt międzypokoleniowy i ideologiczny oraz ujawnia kruchość struktur władzy w uniwersyteckiej wspólnoty. Wybrzmiewają pytania o odpowiedzialność, prawdę i lojalność w instytucji, która z założenia powinna działać według demokratycznych zasad.

Szczególnie zastanawia postawa środowiska akademickiego, które sprawia jedynie pozory autorefleksyjności. Pomimo, że pracownicy uniwersytetu funkcjonują w przestrzeni, która na co dzień wymaga analizy złożonych zagadnień filozoficznych, etycznych i społecznych, okazuje się jednak, że ich samoświadomość jest jedynie pozorna. Krytyczne myślenie kadry akademickiej kończy się na sprawach zawodowych, natomiast pozostają ślepi na te same mechanizmy w świecie rzeczywistym. Sami generują konflikt, który ujawnia paradoks: strategie i wartości deklarowane w dyskursie akademickim stają w sprzeczności z praktykami codziennego funkcjonowania. W konsekwencji pracownicy uniwersytetu, mimo analitycznych kompetencji oraz refleksji etycznej, odtwarzają te same modele hierarchii, wykluczenia i władzy, które krytykują w swoich badaniach naukowych. Tę rozbieżność między teorią a praktyką można uznać za jeden z kluczowych czynników utrudniających rzeczywistą reformę instytucji akademickiej.

film w kontekście instytucjonalizmu i zawłości uniwersyteckich struktur, uderzyło mnie, jak precyzyjnie osobiste doświadczenia bohaterów stają się soczewką uwidaczniającą napięcia wpisane w mury uniwersytetu. Jednostkowe dramaty odsłaniają mechanizmy władzy, hierarchii i odpowiedzialności, które organizują życie uniwersytetu. I trzeba przyznać, że bohaterowie trafnie oddają te strukturalne uwikłania.

Miejsce feminizmu w hierarchiach władzy akademickiej

Uniwersytet jest procesem działalności ludzi, którzy dążą do realizacji określonych celów w konkretnych warunkach społecznych, historycznych czy kulturowych. Jak wskazywał amerykański przedstawiciel szkoły instytucjonalnej Thorstein Veblen¹², instytucje powstają poprzez ludzką aktywność, ale jednocześnie per analogiam zaczynają kształtować zachowania jednostek i wpływać na ich działanie. Przez swoje zwyczaje i długotrwałe funkcjonowanie wpływają na nawyki myślowe, a tym samym sposoby ujmowania zjawisk, które kierują ludzkim życiem¹³. Nadto Veblen definiuje instytucje ekonomiczne jako „utarte zwyczajowo sposoby regulowania procesów życiowych społeczeństwa w odniesieniu do środowiska materialnego, w którym to społeczeństwo żyje”¹⁴. W końcu człowiek jest stworzeniem stadnym, nie żyje sam, lecz w grupie i poprzez tę grupę definiuje siebie. Natomiast instytucje w naturalny sposób ograniczają swobodę jednostki włączając ją w określone struktury społeczne i wymagają podporządkowania się obowiązującym zasadom. Podporządkowanie się oznacza konieczność akceptacji reguł funkcjonowania wspólnoty akademickiej lub przeciwnie ryzyko wykluczenia.

Tę dynamikę działania uniwersytetu przedstawia profesor Alma, która - aby utrzymać swoją pozycję - była zmuszona do balansowania między własnymi wartościami a naciskiem dominujących, patriarchalnych mechanizmów władzy. Tym samym staje się oczywiste, że realne warunki działania współczesnych uniwersytetów znacząco odbiegają od ideału instytucji demokratycznej, której misją jest wspieranie wolności akademickiej, pluralizmu oraz równego traktowania niezależnie od poglądów, wartości, pozycji w hierarchii czy płci. Neoliberalne uczelnie odtwarzają struktury władzy obecne w szerszym systemie społecznym i stają się mikrokosmosem przywilejów, z których w największym stopniu korzystają biali mężczyźni zajmujący dominujące pozycje w zachodnich instytucjach¹⁵. Dzieje się tak, mimo rozbudowanych deklaracji dotyczących różnorodności, inkluzywności i polityk równościowych. Głoszone wartości pozostają jedynie w sferze symbolicznych gestów, nie zaś realnych zmian w strukturze władzy. Film zaznacza drogę do zawodowego uznania kobiety we współczesnym środowisku naukowym. Jest to nieustanna walka o możliwość zabierania głosu w kręgu zdominowanym przez mężczyzn. Peter Fleming w rozdziale *How Universities Die* wskazuje jako jeden z symptomów kryzysu

¹² Thorstein Bunde Veblen (1857–1929) - amerykański ekonomista i socjolog norweskiego pochodzenia, jeden z najważniejszych krytyków kapitalizmu przełomu XIX i XX wieku. Uważany za twórcę ekonomii instytucjonalnej oraz autora tzw. dychotomii weblenowskiej między „instytucjami” a „technologią”. Związany z progresywnym nurtem myśli społecznej w USA, znany z krytyki produkcji nastawionej na zysk i analizy społecznych skutków konsumpcjonizmu.

¹³T. Veblen. (1898). Why is economics not an evolutionary science? *Quarterly Journal of Economics*, 12(4), s. 152

¹⁴ Tamże, s. 178

¹⁵ P. Fleming. (2021). *Dark Academia...*, s. 155

demokracji na uniwersytetach podziały rasowe i płciowe, które mogą znacząco utrudniać życie poszczególnym jednostkom:

Badanie przeprowadzone w 2019 roku w brytyjskich uniwersytetach wykazało, że około jedna czwarta studentów z mniejszości etnicznych doświadczała molestowania rasowego, przy czym 56% z nich było narażonych na obraźliwe wyzwiska, żarty i szyderstwa rasowe. (...)¹⁶.

Te statystyki podważają narracje *alt-right*, które przedstawiają uniwersytety jako bastiony multikulturalizmu i politycznej poprawności, wrogo nastawione do konserwatywnych wartości. Reżyser, budując taką narrację, zwraca uwagę na utrzymujący się od dekad problem braku reprezentacji kobiet w strukturach decyzyjnych instytucji akademickich. W filmie problem ten zostaje dodatkowo pogłębiony poprzez wątek studentki, która wskazuje na trudności napotymane w otoczeniu akademickim, wynikające zarówno z jej płci, jak i koloru skóry. Na ile jest to trafna diagnoza napotykaných trudności, a na ile próba nadania sensu własnym doświadczeniom czy usprawiedliwienia się przed samą sobą, pozostaje kwestią otwartą. Mogłoby się wydawać, że kwestie równościowe zostały w dużej mierze już rozwiązane, to współczesne dane jednoznacznie pokazują, że pełne równouprawnienie pozostaje nadal postulatem, a nie rzeczywistością.

Dane pochodzące z raportu UNESCO (2025)¹⁷ jednoznacznie pokazują, że mimo feminizacji zawodów nauczycielskich kobiety pozostają znacząco niedoreprezentowane w strukturach przywódczych na wszystkich poziomach edukacji. Brak równowagi ujawnia się najpełniej w szkolnictwie wyższym: kobiety to niemal połowa pracowników akademickich, lecz zaledwie jedna trzecia z nich dochodzi do pozycji decyzyjnych, a w niektórych krajach nadal nie ma ani jednej kobiety na czele uniwersytetu. W dyscyplinach technicznych i inżynierskich skala nierówności jest jeszcze większa – tylko 19% najwyższych stanowisk akademickich w Europie zajmują kobiety. Nawet na poziomie polityki państwowej proporcje te pozostają zachwiane: w ciągu ostatniej dekady jedynie 27% ministrów edukacji stanowiły kobiety. Dane te wskazują, że mimo deklarowanej równości szanse kobiet na awans w hierarchiach edukacyjnych pozostają systematycznie ograniczane, a struktury władzy wciąż reprodukują wzorce patriarchalne charakterystyczne dla szerszego ładu społecznego.

Asymetria i napięcia w relacjach akademickich

Otoczenie instytucjonalne nie jest statyczne i podlega dynamicznemu rozwojowi wraz z nieustanną ewolucją społeczności, która je współtworzy. Instytucja przekształca się, otwiera na nowe możliwości i kierunki transformacji. Relacja między członkiem wspólnoty akademickiej a instytucją ma charakter przyczynowo-skutkowy, ponieważ działania jednostek, często w sposób nieintencjonalny, prowadzą do modyfikacji struktur instytucjonalnych. Jednocześnie dynamika instytucji oddziałuje

¹⁶ P. Fleming. (2021). *Dark Academia...*, s. 155.

¹⁷ UNESCO. (2025). *Global Education Monitoring Report 2025: Leadership in Education*. Paris, s. 7

na zakres podejmowanych przez jednostki działań i celów, oraz dobór środków służących ich realizacji. W tym sensie aktywność człowieka jest „skumulowanym procesem adaptacji środków do celów, który to proces zmienia zarówno podmiot, jak i środowisko”¹⁸.

Uniwersytet tworzy przestrzeń osadzoną na styku wewnętrznej autonomii akademickiej oraz zewnętrznej odpowiedzialności względem państwa i opinii publicznej. Z jednej strony jest to instytucja deklarująca niezależność intelektualną. Z drugiej zaś musi podporządkować się polityce wizerunkowej, presjom rankingów i kulturze audytu, które stopniowo redefiniują jej cele i praktyki.

Aspektem wzmacniającym opresyjny charakter współczesnego uniwersytetu jest zmiana statusu studentów w ramach neoliberalnej kultury edukacji. W wielu instytucjach szkolnictwa wyższego studenci coraz częściej pełnią funkcje quasi-menedżerskie, kontrolując i oceniając pracę akademików¹⁹. W ten sposób relacja edukacyjna ulega przekształceniu: student przestaje być partnerem w procesie kształcenia, a coraz częściej staje się klientem, podczas gdy wykładowca zostaje zredukowany do roli zobowiązanego do spełnienia oczekiwań ucznia. Mechanizm ten prowadzi do powstania toksycznego układu zależności, w którym władza przesuwana jest na stronę studenta.

Takie odwrócenie relacji skutkuje presją i poczuciem permanentnej kontroli, której podlegają nauczyciele akademicki. Doświadczenie akademickie jest mierzone kryteriami satysfakcji, a nie jakości intelektualnej. W tak ukształtowanym systemie dydaktyka traci swój pierwotny charakter i staje się częścią korporacyjnej infrastruktury kontroli, w której władza przemieszcza się z instytucji w stronę studentów. Stają się oni instrumentem dyscyplinowania kadry akademickiej.

Zjawisko to ilustruje postać Maggie, która w fabule filmu *After the Hunt* lokuje siebie w centrum mikroświata swojej profesora, traktując relację akademicką jako przestrzeń do realizacji własnych roszczeń i aspiracji. Świadoma wysokiego statusu społecznego i finansowego swoich rodziców, a także posiadając realny dostęp do mediów, Maggie nie waha się wykorzystywać tych zasobów, a by zdyskredytować zarówno oskarżonego o nadużycia seksualne wykładowcę, jak i samą uczelnię. Uprzywilejowana pozycja ekonomiczna utwierdza ją w przekonaniu, że ma prawo przekraczać granice relacji akademickiej – ingerować w życie prywatne wykładowczyni oraz instrumentalnie wykorzystywać tę zależność, nie zastanawiając się nad etycznymi konsekwencjami swoich działań. Jej zachowanie ujawnia sposób, w jaki dochodzi do zaburzenia równowagi w relacji student–wykładowca w neoliberalnym modelu uniwersytetu.

¹⁸ T. Veblen. (1898). *Why is Economics not...*, s. 59

¹⁹ P. Fleming, *Dark Academia: How Universities Die*, London 2021, s. 138

Prowokuje to pytania o to, jak wyznaczyć granice odpowiedzialności, kiedy struktura instytucji wzmacnia roszczeniowość i poczucie bezkarności studenta.

Sytuacja jest jednak bardziej złożona, gdy uwzględnimy kontekst pracy doktorskiej Maggie realizowanej pod kierunkiem profesor Almy. Rywalizacja o pozycję akademicką między studentką a młodym wykładowcą, który również kształcił się pod okiem Almy i odkrył, że praca doktorantki zawiera elementy plagiatu²⁰, komplikuje ocenę jej działań. Kształtuje to kolejny obraz uniwersytetu jako zbiurokratyzowanej instytucji, wewnątrz splecionej w sieć relacji, znajomości i wzajemnych powiązań. Zjawisko konsekwentnie zaprezentowane na ekranie, pokazuje w jaki sposób na co dzień neoliberalny model uniwersytetu zniekształca relacje władzy. W rezultacie zachodzących przekształceń dochodzi do osłabienia zarówno partnerskich relacji w procesie edukacyjnym, jak i zaufania, które podtrzymuje spójność grup akademickich.

W ten sposób film odsłania złożone napięcie między indywidualnymi ambicjami, etycznymi zobowiązaniami a logiką instytucjonalnej władzy. Studentka, wykorzystując przewagę wynikającą ze statusu i kontaktów, jest zdolna wpływać na losy innych, podczas gdy instytucja i młody wykładowca działają w granicach procedur i hierarchii. Konflikt pokazany w filmie jest więc wielowymiarowy: obejmuje zarówno kwestie etyczne, jak i strategiczne decyzje wynikające z hierarchii, rywalizacji o prestiż, ochrony kariery oraz reputacji. W ten sposób Guadagnino pokazuje, że w środowisku akademickim władza nie jest jedynie formalną funkcją, lecz rozdzielana jest także między członków akademickiej społeczności z pozornie mniejszą pozycją, którzy potrafią wpływać na decyzje i dynamikę całej wspólnoty.

„État za posłuszeństwo”

Jednym z najbardziej niepokojących elementów neoliberalnego uniwersytetu jest wszechobecna i wymuszana kultura lojalności. Władza przełożonych w strukturze akademickiej jest w dużej mierze uznaniowa: to promotorzy, kierownicy jednostek czy dziekani decydują o tym, jak oceniani są pracownicy, komu otwierają się ścieżki awansu, a komu pozostaje stagnacja²¹. W takiej konfiguracji władzy, formalne kryteria merytoryczne tracą na znaczeniu, ustępując miejsca cechom o charakterze czysto politycznym: uległości, dyspozycyjności i lojalności wobec przełożonych.

²⁰ W Polsce plagiat stanowi szczególny przypadek naruszenia autorskich praw osobistych, polegający na świadomym i bezprawnym przywłaszczeniu sobie autorstwa cudzego utworu. Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne (1994) nie zawiera definicji legalnej plagiatu - jego istotę można wyprowadzić z przepisów chroniących autorstwo, zwłaszcza art. 115 ustawy, penalizującego przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu. Plagiat może przybrać formę jawną (dosłowne przejęcie treści) lub ukrytą (przejęcie treści po modyfikacjach, bez wskazania autora). (*art. 115 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994*)

²¹ P. Fleming. (2021). *Dark Academia*..., s. 59

Lojalność w tym kontekście rozumiana jest jako bezwarunkowe podporządkowanie się hierarchii, a nie jako troska o dobro wspólnoty. Od podwładnych oczekuje się określonej postawy, zachowań i poglądów, które nie będą zaburzać ustalonego porządku. Osoby, które nie spełniają tych oczekiwań, narażają się na marginalizację w strukturze czy obciążanie ich najmniej prestiżowymi lub najbardziej czasochłonnymi obowiązkami dydaktycznymi. Realna kara nie zawsze jest oficjalna – niejednokrotnie ma charakter środowiskowego ostracyzmu.

Fleming w książce *Dark Academia* nazywa te mechanizmy *darkocracy*²² – nieformalny system odwetu, represji i kontroli, działający pod powierzchnią oficjalnych regulaminów, ale konstytuujący codzienność akademii. Formalna struktura miesza się z ukrytymi sieciami wpływów, w których sprzeciw wobec decyzji władzy (choćby uzasadniony etycznie lub merytorycznie) traktowany jest jako zagrożenie dla stabilności instytucji, a nie jako przejaw troski o jej jakość. Sprzeciw rodzi odwet – odsunięcie od projektów, pominięcie w konkursach, wstrzymanie awansu, czy jak w przypadku profesor Almy - pozbawienie etatu.

Ukształtowany w ten sposób system, nie premiuje krytycznego myślenia i niezależności (wartości powszechnie kojarzonych z uniwersytetem), lecz głęboki konformizm. Pojawia się zjawisko „etatu za posłuszeństwo”²³: obietnice stabilności zatrudnienia w zamian za zaniechanie oporu. Jest to mechanizm kontroli pracowników, którzy wymuszają na nich autocenzurę i adaptację toku myślenia instytucji nawet wtedy, gdy stoi ona w sprzeczności z własnymi, indywidualnymi wartościami czy akademickimi ideałami.

W efekcie tak silnego podporządkowania, codzienna praca akademicka zyskuje wymiar nieustannego napięcia: uniwersytet staje się miejscem, które budzi lęk, a nie poczucie wspólnoty. Systemowo wytwarzana atmosfera chronicznej niepewności stanowi produkt uboczny rosnącej presji, braku stabilności i sprywatyzowanych modeli zarządzania²⁴.

Finansowe fundamenty uniwersytetu

Guadagnino w centrum filmu stawia korupcję jako fundamentalne zagrożenie dla stabilności uniwersytetu i jego zdolności do podtrzymywania wartości, na których opiera się wspólnota akademicka. Proces ten nie dotyczy jedynie najwyższych szczebli hierarchii, lecz przenika całą instytucję, ujawniając jej podatność na prywatne interesy i klientelistyczne układy. Filmowa sytuacja studentki Almy, która jest pewna własnej bezkarności ze względu na pozycję rodziców – „przyjaciół” uczelni – ukazuje, jak głęboko te mechanizmy wrosły w kulturę uniwersytecką. W szerszym ujęciu potwierdza to diagnoza Petera Fleminga, według której niemożliwa jest analiza

²²Tłum. ciemna biurokracja

²³ P. Fleming. (2021). *Dark Academia*..., s. 59

²⁴ P. Fleming. (2021). *Dark Academia*..., s. 65

neoliberalnego uniwersytetu w oderwaniu od relacji władzy i mechanizmów rządzenia²⁵. Relacja między państwem a uczelnią staje się w tym kontekście grą pozorów: administracja akademicka deklaruje sprzeciw wobec komercjalizacji, jednocześnie konsekwentnie wdraża jej założenia. W tym ujęciu pojawia się sprzeczność: uniwersytet mówi o równości i otwartości, a w praktyce realizuje polityki podporządkowane logice rynku. Nowoczesny, postępowy dyskurs służy jedynie ukrywaniu komercyjnych mechanizmów nadzoru. W efekcie wyłania się wyraźna rekonstrukcja hierarchii klasowych. Koncepcja „demokratycznego uniwersytetu”, finansowanego przez państwo i zmierzającego do niwelowania nierówności, okazuje się historycznym reliktem, który ustępuje miejsca modelowi korporacyjnemu, który pozycjonuje szkolnictwo wyższe jako dobro luksusowe²⁶.

Wolność słowa a mechanizmy autocenzury w uczelni

W uniwersyteckiej grze pozorów, pod której powierzchnią ujawniają się ciemne strony życia akademickiego, toczy się nieustanna gra o prawdę. Formalnie istnieje wolność słowa, lecz w praktyce jej realizacja bywa obarczona wysokim kosztem. Korzystanie z wolności słowa na uniwersytecie może prowadzić do utraty stanowiska, które wymagało wielu lat poświęcenia nauce. Sytuacja ta ujawnia głęboką przepaść między zarządzającymi a kadrami akademickimi. Kierownictwo uczelni przyjmuje postawę pełną dystansu, a miejscami wręcz pogardy wobec problemów zgłaszanych przez pracowników naukowych. Taki styl komunikacji uniemożliwia realny dialog oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań. Nie jest to odosobniony przypadek, że w obecnych czasach niewielu wykładowców akademickich postrzega dziekana czy rektora jako współpracownika – większość widzi wyłącznie przełożonego²⁷. Relacja, która powinna opierać się na współodpowiedzialności, staje się podporządkowaniem.

W takiej atmosferze strategią przetrwania staje się niewychylenie. Alma, podobnie jak wielu wykładowców, wybiera milczenie – nie z braku własnych przekonań, lecz z obawy przed konsekwencjami. To przykład mechanizmu uwewnętrznionej kontroli, w której ambicje, lęk o stabilność zatrudnienia i nieprzejrzyste procedury kadrowe zmuszają jednostki do autocenzury. W takim stanie faktycznym, mury

²⁵ Tamże, s. 15

²⁶ Jest to kwestia zależna od państwa. Szkolnictwa wyższe w Polsce znacząco różni się od modelu uniwersytetu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych. Różnice ujawniają się na kilku kluczowych płaszczyznach. Po pierwsze, organizacja i struktura studiów: w USA dominuje model elastyczny, opierający się na szerokim wyborze zajęć ogólnokształcących, podczas gdy w Polsce studia mają bardziej sztywną, kierunkową strukturę i mniejszą możliwość indywidualizacji programu. Amerykański system cechuje odpłatność i duża rola prywatnych uczelni oraz systemu grantów i pożyczek studenckich, natomiast w Polsce dominują uczelnie publiczne z bezpłatnymi studiami stacjonarnymi oraz ograniczoną skalą pomocy finansowej. Modele uniwersytetów różnią się także w kwestii badań naukowych. Uczelnie amerykańskie większą wagę przywiązują do pozyskiwania funduszy badawczych i komercjalizacji wiedzy, natomiast w Polsce badania są w większym stopniu zależne od publicznych programów finansowania. Należy również podkreślić różnice w relacji uniwersytet – student. W USA standardem jest tutoring, mentoring oraz system oceny ciągłej, podczas gdy w Polsce dominują tradycyjne formy zaliczania przedmiotów i mniej zindywidualizowane podejście.

²⁷ P. Fleming. (2021). *Dark Academia*..., s. 23

uniwersytetu zaczynają działać destrukcyjnie wobec całej wspólnoty akademickiej. Instytucja, która miała być przestrzenią rozwoju intelektualnego i moralnego, staje się miejscem generującym presję, konkurencję i obsesję prestiżu. Jednostki zaczynają unikać wzajemnych kontaktów, kierując się obawą przed sankcjami. W konsekwencji osłabieniu ulega zawodowa solidarność. Ambicja, która w innych warunkach mogłaby sprzyjać działalności twórczej, zostaje przekierowana na działania podporządkowane logice rankingów, ocen i deklarowanej efektywności.

Ostatecznie neoliberalny uniwersytet zamiast chronić autonomię myśli, reprodukuje kulturę strachu, konformizmu i pozorowanej neutralności. Głoszenie prawdy staje się elementem ryzyka. To właśnie w tej sprzeczności ujawnia się najgłębszy dramat współczesnej uczelni, która nie kształci zespołów zdolnych do współpracy, lecz samych indywidualistów, podporządkowanych regulaminom, zapatrzonych wyłącznie na zysk i własne potrzeby.

Mechanizmy nadużycia władzy a odpowiedzialność w środowisku akademickim

Zjawiska takie jak mobbing, nadużycia władzy czy relacyjne manipulacje stanowią kolejny narastający problem w środowisku akademickim. Mimo że każdy przypadek mobbingu jest formą patologii, specjaliści zwracają uwagę, że nie każda patologia spełnia ustawowe kryteria mobbingu²⁸. Ta różnica bywa często wykorzystywana przez instytucje, które, zamiast rzetelnie analizować zgłoszenia, określają osoby poszkodowane jako „nadwrażliwe”. Taka bagatelizacja problemu wzmacnia poczucie bezkarności sprawców oraz zniechęca pracowników i studentów do zgłaszania nadużyć. Środowisko akademickie, choć opiera się na zasadach etycznych i wysokich standardach moralnych, jest jednocześnie silnie zhierarchizowane, co zdecydowanie sprzyja nadużywaniu władzy²⁹.

Z perspektywy prawnej, na gruncie polskiego kodeksu pracy, sytuację komplikuje brak bezpośredniego zastosowania definicji mobbingu wobec studentów i doktorantów, ponieważ uczelnia nie występuje wobec nich w roli pracodawcy. Mogą oni dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnej, jednak brak jednolitych mechanizmów ochronnych, a także obawa przed odwetem ze strony osób zajmujących wyższą pozycję w strukturze akademickiej, przyczyniają się do tego, że wiele przypadków pozostaje formalnie niezgłoszonych.

Film *After the Hunt* przedstawia sytuację, w której młody wykładowca zostaje oskarżony przez studentkę o nadużycie seksualne. Początkowo dziewczyna zgłasza to jedynie najbliższemu z powodu braku wiedzy i strachu przed potencjalnymi

²⁸ N. Senkowska. (2025, 11 sierpnia). *Mobbing na uczelniach wyższych. Eksperti o problemie nękania i sposobach walki z nim*. Rzeczpospolita. <https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art42836941-mobbing-na-polskich-uczelniach-wyzszych-wiele-zgloszen-eksperti-badaja-skale-problemu>

²⁹ Strukturalna przewaga jednej ze stron jest często wykorzystywana w sposób wykraczający poza standardowe ramy akademickiej zależności.

konsekwencjami. Analiza tego przypadku ujawnia fundamentalne problemy związane z odpowiedzialnością i mechanizmami ochrony na uniwersytetach. W świetle przepisów o etyce zawodowej, takie zachowanie narusza standardy profesji, a w skrajnych przypadkach może wypełniać znamiona przestępstwa karnego³⁰.

Konflikt przedstawiony w filmie eskaluje, gdy instytucja decyduje się na natychmiastowe usunięcie młodego pracownika, bez przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego. Z obawy przed medialnym rozgłosem, władze przyjmują strategię troski o reputację. Pierwszorzędnym zadaniem jest ochrona „wizerunku uczelni”, co w rzeczywistości prowadzi to do marginalizacji prawdy oraz utrudnia rozpoznanie rzeczywistych interesów poszczególnych jednostek. Odślania to szerszy problem systemowy: brak spójnych i transparentnych procedur, które chroniłyby wszystkich uczestników życia akademickiego – zarówno osoby zgłaszające nadużycia, jak i oskarżonych, do czasu jednoznacznego ustalenia ich odpowiedzialności. W prawie karnym występuje zasada *in dubio pro reo*, zgodnie z którą oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Brak analogicznie ugruntowanych, jednolitych mechanizmów w środowisku akademickim prowadzi do niepewności proceduralnej oraz zwiększa ryzyko zarówno nieuzasadnionych oskarżeń, jak i braku ochrony osób zgłaszających nadużycia.

Kluczowe jest nie tylko wdrożenie odpowiednich procedur, lecz także podniesienie świadomości społeczeństwa w kwestii zgłaszania nadużyć. Bez możliwości prowadzenia otwartego dyskursu problem pozostaje niewidoczny. Wolność akademicka nie jest wolnością absolutną, lecz jest ograniczana przez system norm i regulaminy. W momencie oskarżenia powinien zostać uruchomiony formalny mechanizm procedur wraz z dogłębną analizą stanu faktycznego i domniemaniem niewinności oskarżonego do czasu udowodnienia winy. Procedury powinny stanowić jedynie ramy działania wspomagające dążenie do prawdy materialnej.

Jednak przykład przedstawiony w filmie pokazuje, że system nie działa prawidłowo. Bohaterowie wprawdzie działają w określonych ramach instytucjonalnych, lecz ich decyzje są przede wszystkim podporządkowane ochronie własnej kariery i statusu, a nie dążeniu do ustalenia prawdy. W konsekwencji oskarżenie o nadużycie zostaje potraktowane jako kwestia wewnętrzna uczelni, której celem staje się minimalizowanie strat i utrzymanie korzystnego wizerunku. Ukazana w filmie biurokracja nie jest neutralna, lecz wzmacnia istniejącą strukturę władzy i w praktyce

³⁰ Na gruncie polskiego prawa karnego można byłoby rozważać przestępstwo z art. 197 k.k. albo art. 199 k.k.. Jednak ze względu na ograniczoną wiedzę o szczegółach faktycznych sytuacji przedstawionej w filmie, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w ogóle doszło do przestępstwa. Niemniej film porusza fundamentalny problem odpowiedzialności i mechanizmów obrony w środowisku akademickim.

sprzyja tym uczestnikom wspólnoty akademickiej, którzy dysponują silniejszą pozycją ekonomiczną.

Podsumowanie

Uniwersytet przedstawiony w filmie jest odzwierciedleniem podupadającej demokracji liberalnej, jest instytucją, która deklaruje wartości, takie jak otwartość, wielokulturowość i różnorodność, jednak wewnętrznie działa w sposób zbiurokratyzowany, silnie zhierarchizowany i narażony na różne formy napięć politycznych. Demokratyczny charakter uczelni jest jedynie formalny. Promowanie programów wymiany międzynarodowej, deklarowana tolerancja wobec zróżnicowanych poglądów oraz akceptacja dla odmiennych perspektyw, orientacji czy pochodzenia tworzą jedynie warstwę deklaratywną otwartości, osadzoną jednak na głęboko utrwalonych patriarchalnych strukturach władzy oraz zinstytucjonalizowanej rywalizacji. W praktyce członkowie wspólnoty akademickiej są antagonizowani, co utrudnia właściwe funkcjonowanie instytucji jako miejsca otwartego i inkluzywnego. Jednak najciemniejszym elementem uniwersytetu zdaje się jego „podziemny system”³¹: nieformalna kultura funkcjonująca obok oficjalnych struktur biurokratycznych. To właśnie w tej pozornie niewidocznej sferze, w obrębie wewnętrznych relacji, kształtują się zakulisowe układy, które realnie wpływają na publiczny wizerunek instytucji.

W analizowanym obrazie wyraźnie widać znaczenie nieformalnego patronatu i protekcji: zależności osobiste sprzyjają sabotowaniu karier, zwiększają selektywność awansów i powodują, że decyzje podejmowane są na podstawie kryteriów pozamerytorycznych. Wewnętrzne hierarchie współistnieją i przeplatają się z oficjalnymi procedurami, często okazując się jednym z najsilniejszych poziomów władzy. Nieformalne kierownictwo, pozbawione mechanizmów kontroli, staje się narzędziem przemocy. Wszystkie obserwacje dowodzą, że współczesny uniwersytet znajduje się w kryzysie. Zarówno formalne regulacje, jak i nieformalne układy oraz ukryta agresja wzajemnie się wzmacniają – tworzą pozory normalności i utrwalają dominację biurokracji. Prowadzi to do osłabienia stabilności moralnej instytucji.

Gorzki obraz przedstawiony w filmie nie oznacza, że uniwersytet jest instytucją całkowicie upadłą. Guadagnino, co podkreśla również moja interpretacja, pozostawia w zakończeniu filmowej narracji przestrzeń na możliwość zmiany. Ostateczne objęcie funkcji rektorskiej przez Alnę Imhoff można odczytywać jako sugestię, że naprawa instytucji jest możliwa, pod warunkiem, że jednostki konsekwentnie będą trzymać się zasad moralnych i budować swoje kariery bez uciekania się do nieetycznych rozwiązań. Przemiana instytucji akademickiej nie nastąpi jako skutek reform, równorzędne znaczenie ma rozwój i wzmocnienie moralnych postaw i poczucia odpowiedzialności wśród jej uczestników.

³¹ P. Fleming. (2021). *Dark Academia...*, s. 143

Abstract: The article examines the university as a microcosm of liberal democracy, employing Luca Guadagnino's film *After the Hunt* as an interpretive lens. It analyzes institutional mechanisms of power, neoliberal transformations in higher education, and their consequences for academic autonomy, freedom of thought, and relationships within the university community. The author highlights tensions between declared inclusivity and the realities of hierarchy, mobbing, elitism, and commercialization, emphasizing the crisis of the contemporary university as an institution reproducing broader contradictions of the liberal-democratic system.

Keywords: university, liberal democracy, institutional power mechanisms, *After the Hunt*, Luca Guadagnino, neoliberalism, academic crisis, mobbing

Bibliografia

- Fleming, P. (2021). *Dark Academia: How Universities Die*. London: Pluto Press.
- Readings, B. (1996). *The University in Ruins*. London: Harvard University Press.
- Rynkiewicz, T. (2009/2010). Rola uniwersytetu w kulturze – Jan Paweł II (cytaty). *Człowiek w Kulturze*.
- Senkowska, N. (2025, 11 sierpnia). *Mobbing na uczelniach wyższych. Eksperti o problemie nękania i sposobach walki z nim*. Rzeczpospolita. <https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art42836941-mobbing-na-polskich-uczelniach-wyzszych-wiele-zgloszen-eksperti-badajaskale-problemu>
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. *Dziennik Ustaw*, 1994.
- UNESCO. (2025). *Global Education Monitoring Report 2025: Leadership in Education*. Paris.
- Veblen, T. (1898). Why is economics not an evolutionary science? *Quarterly Journal of Economics*, 12(4).
- Veblen, T. (1899/1998). *Teoria klasy próżniaczej*, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.